

Манифест за менталното здравје и благосостојбата на истражувачите

11 октомври 2021 година

Овој документ беше одобрен за публикурање на 8 октомври 2021 година. Овој документ е публикуван под лиценцата CC BY 4.0:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Клучни точки

Акцијата ReMO (ReMO COST Action) претставува мрежа на засегнати страни од сите нивоа на истражувачката заедница која што е воспоставена со цел да се обрне внимание кон менталното здравје и благосостојбата во рамките на академската заедница. На високата преваленца на проблемите со менталното здравје кај истражувачите укажуваат постоечката научно-истражувачка литература, политиките на ЕУ¹ и другите извори². Справувањето со оваа проблематика бара системска акција на макро, мезо и микро ниво. Поконкретно, мрежата ReMO има за цел да создаде институционални средини кои го негуваат менталното здравје и благосостојбата, ја намалуваат стигматизацијата во врска со менталното здравје и ги поддржуваат истражувачите кога станува збор за благосостојбата на работното место. Клучните препораки на овој Манифест се сумирани подолу:

1. На макро ниво: тековен дијалог помеѓу сите релевантни чинители; систематско и структурирано собирање на податоци за креирање на политики засновани на докази; дисеминација на најсовремени докази и алатки кои се однесуваат на менталното здравје и ревидирање на системот на наградување во академската заедница.
2. На мезо ниво: препознавање на проблемите во врска со менталното здравје и благосостојбата; споделување на најдобрите практики помеѓу институциите; развој на фер и персонализирана процена на успешноста на истражувањата; негување на благосостојбата во текот на професионалниот развој на докторандите и персоналот; поддршка на иницијативите за промени на организациско ниво.
3. На микро ниво: поддршка на иницијативите на локално ниво; акции за поддршка помеѓу колегите; пристап насочен кон личноста во текот на обуката и управувањето со кариерата; собирање на анегдотски податоци.

ReMO ќе ги реализира овие цели со i) воспоставување на форум за дискусија на глобално ниво; ii) создавање на отворен центар за податоци; и iii) започнување на програма на амбасадори за благосостојбата на истражувачите.

Криза на менталното здравје и благосостојбата во областа на истражувачката работа

Во текот на минатата деценија, институциите како што се Светската здравствена организација (СЗО), Меѓународната организација на трудот (МОТ) и Европската комисија (ЕК) се' повеќе ги повикуваа владите и организациите да ги вклучат менталното здравје и благосостојбата помеѓу нивните главни приоритети³. При споредба на различните групи на работници, академските занимања се вбројуваат помеѓу занимањата со највисоки стапки на најчестите

нарушувања на менталната состојба: се проценува дека преваленцијата на најчестите психолошки нарушувања изнесува помеѓу 32% и 42% кај работниците од академската заедница и студентите од последипломските студии, во споредба со приближно 19% кај општата популација⁴.

Постигнувањето на благосостојба во академската заедница бара многу повеќе од едноставно управување со стресогените фактори на работното место и справување со преголемата конкурентност со која што се соочуваат истражувачите. Посебно значење има тоа што манифестациите на токсичната работна клима и специфичните работни услови имаат негативно влијание врз менталната благосостојба на поедини академски работници⁵. Дополнително, условите за работа, принудната мобилност, како и неможноста да се добие договор на неопределено време, имаат главна улога и влијание на тоа како истражувачите ја доживуваат својата работа⁶. Овие предизвици можат да бидат влошени поради недостатокот на финансиски средства за истражувањата, работата на докторандите која што е регулирана со договори и несигурноста на истражувачките кариери⁷. Понатаму, постојат само ретки и фрагментирани докази за тоа кои практики се ефективни, а актуелните капацитети за споделување на најдобрите практики се ограничени.

Во обид да се одговори на ваквата состојба, 234-те членови (кои претставуваат 34 европски земји) на Опсерваторијата за менталното здравје на истражувачите - Researcher Mental Health Observatory, ReMO COST Action⁸, повикуваат на акција за решавање на овие прашања. Мрежата на COST Акцијата ReMO е една од првите европски координирани иницијативи, која што е базирана на докази и која што се справува со проблемите на менталното здравје и благосостојбата во академската заедница. Оваа иницијатива се фокусира на разбирањето на тоа (а) како менталното здравје и благосостојбата на истражувачите можат да се окарактеризираат и да се подобрат, (б) како да се процени влијанието на менталното здравје и благосостојбата врз академската работна сила и (в) како ефикасно да се споделат практиките засновани на докази и да се изгради координирана Заедница на пракса за експертите од истражувачките заедници.

Во оваа јавна изјава, ние особено се залагаме за конкретно делување на макро (систем за истражување), мезо (институционален контекст) и микро (индивидуално и мали заедници) ниво. Потребно е да разбереме како менталното здравје и благосостојба најдобро може да се негуваат и да се одржуваат, како да се поттикнат здрави и достоинствени работни средини кои што овозможуваат достигнување на клучните објективни индикатори на успешноста и кои што ја олеснуваат индивидуалната и колективната потрага по благосостојбата и менталното здравје. Препораките во овој Манифест беа создадени преку опсежни консултации помеѓу членовите на COST Акцијата кои ги изразија своите ставови во рамките на три работни групи на секое од наведените нивоа.

Повик за трансформација на истражувачкиот екосистем во корист на менталното здравје и благосостојба

Истражувачкиот екосистем е контекст на ниво на политики, кој што ја поставува надворешната рамка за истражувачките институции и истражувачите. Тековните практики, како што се финансирањето на истражувањата, условите за вработување (вклучувајќи ги и пензиските политики и социјалното осигурување) и законот за имиграција, ги воспоставија основите на институционалната експлоатација на истражувачите на почетокот на нивната кариера⁹. Дури и во националните истражувачки системи кои што се добро финансирани, преовладувањето на краткорочното финансирање засновано на проекти доведува до остра нерамнотежа помеѓу вработувањата на определено и неопределено време. Како резултат на тоа, особено во почетната фаза на кариерата после докторирањето, истражувачите често се наоѓаат на многу стресогена патека на кариерата која што влијае не само на квалитетот на нивната научна работа, туку и на нивното ментално здравје.

Ние повикуваме на креирање на политики кои што ја следат, подобруваат и одржуваат благосостојбата и менталното здравје во истражувачката средина преку одредување на повеќе сеопфатни мерки на успехот и квалитетот, поддржување на рамнотежата помеѓу работниот и приватниот живот, инклузивност и одржливи истражувачки кариери кои што го поддржуваат фамилијарниот живот. За да го постигнеме ова, ние мора да ги охрабриме и да ги поттикнеме чинителите на ниво на системот¹², систематски да го промовираат и унапредуваат менталното здравје и благосостојбата на истражувачите преку:

1. Создавање на инклузивна платформа која поттикнува **постојан дијалог** помеѓу засегнатите страни, како во рамките на земјата, така и помеѓу државите и истражувачките средини.
2. Преиспитување, следење и информирање за националните состојби и приоритети, преку **систематско и структурирано собирање податоци** за благосостојбата на истражувачите и работните услови.
3. Одржување на **центар за докази (Evidence Hub) со отворен пристап** за собирање и дисеминација на најсовремените докази и алатки за поддршка на донесувањето на одлуките на сите нивоа.
4. **Ревидирање** не само на **системот на академски награди**, туку и на критериумите според кои институциите се акредитирани и поттикнати да ги почитуваат личните потреби на истражувачите за одржување на нивното ментално здравје и благосостојба.
5. Развој на стратегии за тоа како може **одржливо да се користат средствата за истражување од проектите од ЕУ и националните проекти** и на тој начин да се подобрат перспективите за кариерата во академската заедница и пошироко.

Поттикнување и одржување на менталното здравје и благосостојба преку дизајн: Повик за институционална промена

Клучно значење имаат институционалните актери во истражувањата кои што треба да се посветат на менталната благосостојба, да ја намалат стигмата и да работат кон прифатената и признаена рамка за обезбедување поддршка на членовите на персоналот¹³. Споделувањето на институционалните учења можат да им помогнат на институциите во препознавањето и справувањето со единствените предизвици внатре во нивните локални средини. Овој повик за институционална промена може да се постигне со:

1. Институциите **треба да превземат одговорност за нивното влијание врз благосостојбата на нивните вработени**. Ова вклучува препознавање на проблемите и симптомите на менталното здравје кај членовите на персоналот и проактивна поддршка на иницијативите и интервенциите за промени¹⁴.
2. **Создавање и споделување на низа од институционални практики засновани на докази** кои што ја поддржуваат благосостојбата на истражувачите со посветување на внимание на влијанието на условите на работното место врз менталното здравје и благосостојба. Посебно внимание треба да се посвети на поттикнувањето на иницијативи од долу нагоре и назначување на службеник за ментална благосостојба кој ќе биде поставен на висока позиција и ќе има соодветни ресурси и дефиниран мандат.
3. Развој на **фер и персонализирани протоколи за процена на перформансите на истражувањето**, со препознавање дека ниту еден сет на стандарди за оцена на перформансите не може на прав начин да ги покрие придонесите на сите индивидуи во организацијата. Тоа значи дека индивидуалните истражувачи добиваат пофалби и признанија за нивната работа, дури и кога тоа не е званично признаено во системите за оцена на успешноста во работата¹⁵.
4. Проширување на **професионализацијата на обуката на докторскиот и академскиот кадар** со содржини кои што се поврзани со благосостојбата, особено во областите од односите и комуникацијата помеѓу менторот/супервизорот и студентот. Центрите за поддршка на истражувачите мора, исто така, активно да ги промовираат и да обезбедуваат услуги за психолошка поддршка кои што би биле насочени кон превенција и подобрување на состојбата.

Повик за зајакнување на истражувачите

Актерите на локалните истражувачки средини и пошироко, треба да развијат и промовираат здрава истражувачка клима за одржување на вработливоста на

истражувачите и нивна долготрајна интеграција на работните места¹⁷. Покрај тоа, специфичните однесувања кои што му штетат на менталното здравје (како што се експлоатацијата и академското злоставување) треба да се идентифицираат, да се нападат и постепено да се прекинат¹⁸. Затоа од клучно значење е да се поттикнуваат повеќедимензионални активности што се насочени кон работните места, а чија цел е да се подигне свеста за релевантноста за менталното здравје и благосостојба заедно со емоционалната и психолошката благосостојба на истражувачите. Како резултат на тоа, истражувачот ќе може да работи продуктивно и плодно и ќе може да даде придонес за сопствената заедница и поширокото општество. За да се реализира наведеното, потребно е да се направи следново:

1. **Подигнете ја свеста за благосостојбата на индивидуално ниво**, нагласувајќи демократски и позитивен пристап кон менталната благосостојба. Ова вклучува обезбедување на начини за да се зборува од долу нагоре, да се дискутира и/или да се пријават проблеми преку создавање на доверливи локални средини за отворена комуникација помеѓу локалните засегнати страни: главни истражувачи, истражувачи и раководители.
2. Треба да ги поддржиме индивидуалните активности што се насочени кон менталното здравје и благосостојбата, како што е барањето помош од страна на соработниците или заштитата на благосостојбата. Во овој поглед, ние мора да **промовираме иницијативи од долу нагоре, како што се менторството помеѓу колегите¹⁹** и групите за поддршка/дискусија, кои што можат да послужат како прилагодлив механизам за формирање мрежи со нагласување на инклузивноста и етичкото однесување.
3. Потребен ни е **пристап кон обуката и управувањето со кариерата кој што е повеќе насочен кон личноста и кој што е заснован на докази** со вклучување на комуникацијата и повратните информации, академската организација на работата и стратегиите за управување со истражувачкиот тим и управувањето со сопствената работа.
4. Првенствено се очекува **професионализација на надзорот²⁰**. Под тоа се подразбира развој на вештини и модели за надзор²¹ и препознавање на “академските услуги”, како што се воведувањето во организацијата, менторството или свесноста за менталната благосостојба како дел од академската успешност.

ReMO презема акција

Заедницата на ReMO се одлучи да оди понатаму од сочувствувањето и поддршката на жртвите од токсичните истражувачки средини. Ние сакаме да влијаеме и да ги придобиеме клучните играчи во областа на истражувачката работа за да можеме да создадеме поздрави, инклузивни и етички истражувачки средини преку глобално опсервирање. Нашите активности ќе ја

анализираат и ќе ја промовираат менталната благосостојба во академската заедница и ќе бидат надополнети со споделување на знаења и тренинг активности кои ќе бидат приспособени на поединците и на организациите. Да бидеме поконкретни, ние имаме за цел:

1. **Да воспоставиме глобален форум за дискусија за менталната благосостојба.** Со членовите од веќе 34 земји, ние создаваме мост помеѓу локалното и глобалното ниво на дискусија, преку организирање на работилници, конференции, вебинари и настани за вмрежување кои вклучуваат локални и глобални истражувачки заедници и релевантни засегнати страни.
2. **Да собереме докази кои што се однесуваат на благосостојбата на истражувачите во отворен центар за докази** со помош на прегледи на литературата и проценки на постоечките ресурси (алатки, материјали за обука и др.). ReMO исто така работи на понатамошно генерирање на докази преку систематско собирање на податоци за благосостојбата на истражувачите на повеќе нивоа, во различни земји и институции кои што се претставени во мрежата ReMO и надвор од неа.
3. **Да се започне Програмата за амбасадор на благосостојбата на истражувачите** за да се обезбеди трансфер на идеи и интервентни практики за различни локални истражувачки средини. Оваа програма за обука на обучувачите е отворена за сегашните и идните членови на ReMO и се осврнува на важноста на менталното здравје и благосостојбата во областа на истражувачката работа, како да се разговара за прашања поврзани со благосостојбата во даден контекст, како да се намали стигмата поврзана со менталното здравје и како истражувачките тимови и организациите може да ја негуваат и одржуваат благосостојбата.

Како да се поддржи овој Манифест?

ReMO е глобална отворена заедница на поединци и организации во истражувачката работа. Доколку сакате да ги поддржите активностите кои што се наведени погоре, ве молиме да го направете следново:

- Споделете го Манифестот ReMO со вашите колеги, администратори и креатори на политики во вашата земја,
- Потпишете ја петицијата за поддршка на Манифестот за менталното здравје на истражувачите,
- Стапете во контакт со членовите на Управниот одбор на ReMO во вашата земја и вклучете се во активностите на национално ниво,
- Контакттирајте со грант менаџерот на ReMO за приклучување кон COST Акцијата ReMO,
- Пријавете се за претстојната Програма за амбасадор на благосостојбата на истражувачите.

Кои сме ние

COST Акцијата ReMO се фокусира на благосостојбата и менталното здравје во рамките на академската заедница, тема која што има стратешко значење за Европската истражувачка област. Мрежата ReMO, составена од истражувачи, практичари, креатори на политики и консултанти за високообразовни институции, претставува меѓународна врска на научни сознанија и практични искуства за менталното здравје и благосостојба на истражувачите. ReMO нуди единствена и многу потребна интердисциплинарна, повеќестепена и мултикултурна перспектива за ова прашање. Заедно, членовите на ReMO се трудат да развијат ефективни, ефикасни и приспособени акциски програми за да се подобри благосостојбата во истражувачките средини преку дополнување на податоците од сопствените центри на докази, постоечката литература и емпириските податоци. Членовите на ReMO имаат за цел да бидат локални амбасадори и да се осврнат на ситуацијата во нивните земји. Повеќе информации за нашата мрежа, вклучувајќи ги тековните активности и упатствата за приклучување кон овие иницијативи се достапни на: <http://remo-network.eu/>

Благодарност

Овој Манифест е составен во рамките на COST Акцијата CA19117 - “Ментално здравје на истражувачите”

Автори

Dr. Gábor Kismihók - Претседател на Акцијата ReMO, Раководител на Анализа на учење и вештини, Информациски центар за наука и технологија Лајбниц, Германија; Претседател на Работната група за развој на кариерата на Алумни Асоцијацијата Марија Кири

Dr. Brian Cahill - Грант менаџер на ReMO; Анализа на учење и вештини, Информациски центар за наука и технологија Лајбниц, Германија

Dr. Stéphanie Gauttier - Заменик-претседател на Акцијата ReMO; Доцент по информациски системи, Школа за менаџмент Гренобл; Претседател на Работната група за политики на Алумни Асоцијацијата Марија Кири

Dr. Janet Metcalfe - Претседател на Работната група 1 од ReMO - Практики за благосостојба на ниво на институција, ОВЕ (*прим. прев.* Орден на Редот на Британската империја); Директор, Vitae, Обединето Кралство

Dr. Stefan T. Mol - Претседател на Работната група 2 од ReMO - Практики за благосостојба на институционално ниво во истражувачки институции; Доцент по организациско однесување и методи на истражување, Бизнис школа на Амстердам, Универзитет во Амстердам, Холандија

Dr. Darragh McCashin - Претседател на Работната група 3 од ReMO - Локални актери - промовирање на благосостојбата на истражувачите на практично ниво; Доцент по психологија, Универзитет во Даблин, Даблин, Ирска; Стипендист на Марија Кири

Dr. Jana Lasser - Ко-претседател на Работната група 2 од ReMO - Практики за благосостојба на институционално ниво во истражувачки институции; Постдоктор по компјутерски социјални науки, Технолошки универзитет во Грац, Австрија

Dr. Murat Güneş - Координатор за Краткорочни научни мисии (STSMs) на ReMO; Доцент на EBYU, Турција; Постдоктор на GTQ, IMB-CNM, CSIC, Шпанија

Mathias Schroijen - Менаџер за научни комуникации на ReMO; Лидер на проектот за услуги за докторска обука и кариерен развој на Université Libre de Bruxelles (ULB), Белгија; Докторанд на KU Leuven, Белгија и Ко-координатор на работната група за ментално здравје во EURODOC

Martin Grund - Член на Управниот одбор на ReMO; докторски истражувач во Институтот за хумани когнитивни и мозочни науки Макс Планк, Германија

Dr. Katia Levecque - Член на Управниот одбор на ReMO; Доцент на Одделот за индустриска и организациска психологија на Универзитетот Гент, Белгија; Промотор на ECOOM UGent (Центар на експертиза за истражување и развој - Одделение за човечки ресурси во истражувачката дејност)

Dr. Susan Guthrie - Член на Управниот одбор на ReMO; Директор на истражувачка група, Група за наука и технологија во развој, RAND Европа, Обединето Кралство

Prof. Katarzyna Wac - Член на Управниот одбор на ReMO; Лидер на истражувачката група за технологии за квалитет на живот (QoL), Универзитет во Женева; Катедра за компјутерски науки, Универзитет во Копенхаген, Данска

Dr. Jesper Dahlgaard - Член на Управниот одбор на ReMO; Вонреден професор на Универзитетот Архус и Универзитетскиот колеџ ВИА, Данска

Dr. Mohamad Nadim Adi - Доцент, Универзитет Билкент, Турција

Christina Kling - Дипломиран студент, Weill Cornell Medicine; Ко-претседател, Здружение за наука и образовна политика, САД

Превод: Проф. д-р Драган Мијакоски (ORCID 0000-0002-3291-0661), Проф. д-р Сашо Столески (0000-0003-1278-903X), Д-р Дарко Јанкоски, м-р сци.